

УДК 616-001.32
DOI 10.5281/zenodo.18093568
Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ**

**APPLICATION OF DETOXIFICATION IN SEVERE TRAUMATIC
INJURIES**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,
хирург высшей категории,*

Ижевский государственный медицинский университет.

ШИШКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Ижевский государственный медицинский университет.

БАЙРАМКУЛОВ МАРАТ ДАЛХАТОВИЧ,

кандидат медицинских наук, врач-хирург.

ПЕЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог,
главврач,*

клиника «Медгард».

ДАНИЛОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

ГАРИПОВА КАРИНА РАДИКОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Surgeon of the Highest Category,
Izhevsk State Medical University.*

SHISHKIN MAXIM ALEKSANDROVICH,

Izhevsk State Medical University.

BAIRAMKULOV MARAT DALKHATOVICH,

Candidate of Medical Sciences, Surgeon.

PELINA NATALIA ALEKSANDROVNA,

*Candidate of Medical Sciences, anesthesiologist-resuscitator, transfusion specialist,
Chief Physician,
Medgard Clinic.*

DANILOVA POLINA NIKOLAEVNA,

Izhevsk State Medical University.

GARIPOVA KARINA RADIKOVNA,

Izhevsk State Medical University.

Статья посвящена применению плазмафереза в лечении краш-синдрома. Плазмаферез при синдроме длительного сдавливания помогает удалить токсины и продукты распада из крови, восстанавливая электролитный баланс и улучшая циркуляцию, снижает риск сердечно-сосудистых и почечных осложнений, что делает его важным элементом лечения. Рассматриваются механизмы развития краш-синдрома, его патофизиология и основные клинические проявления. Описываются показания к проведению плазмафереза, его роль в детоксикации организма и коррекции гемодинамических нарушений. Основными выводами являются важность компонентов комплексного лечения экстракорпоральными методами детоксикации в тяжелых случаях и снижение риска осложнений.

The article is devoted to the application of plasmapheresis in the treatment of crush syndrome. Plasmapheresis for prolonged compression syndrome helps remove toxins and breakdown products from the blood, restoring electrolyte balance and improving circulation, reducing the risk of cardiovascular and renal complications, making it an important element of therapy. The mechanisms of development of crush syndrome, its pathophysiology and main clinical manifestations are considered. Indications for performing plasmapheresis, its role in detoxification of the body and correction of hemodynamic disorders are described. The main conclusions are the importance of components of complex treatment with extracorporeal methods of detoxification in severe cases and reduction of complication risks.

Ключевые слова: детоксикация, экстракорпоральные методы, краш-синдром, плазмаферез, иммунокоррекция.

Key words: detoxification, extracorporeal methods, crush syndrome, plasmapheresis, immunocorrection.

Экстракорпоральная детоксикация используется в хирургии для борьбы с синдромом эндогенной интоксикации, возникающим из-за повреждения органов и систем, связанного с накоплением эндогенных токсинов в тканях и биологических жидкостях [8]. Основная задача этой процедуры — нейтрализовать или удалить определенные компоненты крови, которые способствуют развитию болезни, а также экзогенные токсины [5].

Экстракорпоральная детоксикация может быть показана при краш-синдроме. Синдром длительного сдавливания (СДС) представляет собой специфический патологический комплекс, который возникает в результате продолжительного сдавливания мягких тканей и характеризуется тяжелым клиническим течением и высокой летальностью [6; 9]. Прогноз зависит от степени поражения, продолжительности и силы сжатия. Патогенез включает шокоподобные гемодинамические реакции, токсическое воздействие на паренхиматозные органы (такие как печень и почки), а также типичные изменения в сдавленных органах, чаще всего в конечностях [3; 4]. Основным механизмом патогенеза заключается в эндогенной интоксикации, вызванной продуктами ишемии и реперфузии тканей [1].

Синдром длительного сдавливания чаще всего возникает, когда пострадавшие оказываются под завалами во время стихийных бедствий, землетрясений, техногенных катастроф или в ходе боевых действий [6]. В большинстве случаев (около 80%) наблюдается сдавление конечностей, причем 20% случаев касается верхних конечностей и 60% — нижних [1]. Сдавление грудной клетки, живота или таза, как правило, сопровождается повреждениями внутренних органов в этих областях, что в значительной степени определяет клиническое течение таких травм.

Разнообразие мнений о патогенезе этого сложного симптоматического комплекса привело к появлению множества терминов, таких как «краш-синдром», «синдром освобождения», «синдром длительного раздавливания», «миоглобинурийный нефроз», «миоренальный синдром», «травматический токсикоз» и другие [3; 6]. Важно различать понятия раздавливания и сдавливания тканей.

При воздействии значительного груза может произойти механическое разрушение (размозжение или раздавливание) мягких тканей и костей. Такая механическая травма в первую очередь приводит к развитию травматического шока, что и определяет ее тяжесть [2; 4]. Сочетание раздавливания с длительным сжатием приводит к формированию синдрома длительного раздавливания, в патогенезе которого важным компонентом является травматический шок [4].

Цель: изучить эффективность методов экстракорпоральной детоксикации в лечении синдрома длительного сдавления и проанализировать их влияние на клинические исходы, функции органов и иммунную систему у пациентов с этим заболеванием.

Материалы и методы: для подготовки настоящего обзора проведен систематический поиск научной литературы в электронных библиотечных системах eLIBRARY, международной платформе рецензируемых статей PubMed и базе цитирования исследовательских работ Scopus. Поиск проводился по ключевым словам, отражающим изучаемую тему исследования. Дополнительно были привлечены методологические пособия и руководства.

Полученный массив публикаций подвергнут тщательному отбору с исключением материалов, не соответствующих заявленной проблематике. После фильтрации релевантных ресурсов произведен детальный критический анализ отобранных исследований, позволяющий объективно оценить состояние вопроса на сегодняшний день.

Патофизиология синдрома длительного сдавления.

В период компрессии ключевую роль в патогенезе играет нейрорефлекторный механизм. Болевой фактор, вызванный механической травмой и усиливающейся ишемией, в сочетании с эмоциональным стрессом (например, неожиданностью ситуации и ощущением безысходности) приводит к активизации центральных нейронов. Это, в свою очередь, вызывает централизацию кровообращения, нарушает микроциркуляцию во всех органах и тканях, а также подавляет макрофагальную и иммунную систему. В результате развивается состояние, похожее на шок (иногда называемое компрессионным шоком), которое становится фоном для активации патогенетических механизмов следующего этапа [4].

Во время компрессии в тканях, подвергшихся сжатию, из-за механического давления и окклюзии сосудов (как крупных, так и коллатеральных), а также повреждения нервных стволов, усиливаются явления ишемии. Примерно через 4–6 часов после начала компрессии в области сжатия и дистальнее от нее, развивается колликвационный некроз мышц. В зоне ишемии нарушаются окислительно-восстановительные процессы: происходит преобладание анаэробного гликолиза и перекисного окисления липидов. В тканях накапливаются токсические продукты миолиза (такие как миоглобин, креатинин, ионы калия и кальция, лизосомальные ферменты и другие). Однако воздействие этих токсинов не проявляется до тех пор, пока они не попадут в общий кровоток, то есть пока не будет восстановлено кровообращение в сдавленном сегменте [3; 4; 9].

Период декомпрессии начинается после освобождения пострадавших от сжатия и восстановления крово- и лимфообращения в ишемизированных тканях, что сопровождается повышенной проницаемостью капилляров — реперфузией тканей. В результате происходит выброс накопившихся за время компрессии токсических веществ, что вызывает выраженный эндотоксикоз и токсическое поражение внутренних органов. Следует отметить, что степень эндогенной интоксикации будет тем больше, чем больше объем ишемизированных тканей и чем дольше и серьезнее была ишемия [3; 9].

Все органы страдают от воздействия токсинов, особенно миокард, легкие, печень, почки и мозг. Это приводит к угнетению гемопоэза с развитием анемии, нарушению всех видов обмена веществ и свертываемости крови по типу ДВС-синдрома. Накопление недоокисленных продуктов обмена (таких как молочная и аденоуксусная кислоты) и их поступление в

общий кровоток вместе с другими эндотоксинами вызывают резкое снижение рН крови и развитие ацидоза [4].

Кинины и кислые метаболиты снижают тонус сосудистой стенки и увеличивают ее проницаемость. Значительное количество жидкой части крови перемещается из сосудов в ишемизированные ткани, что приводит к гипотензии и сгущению крови. Из поврежденных мышц в кровь поступает большое количество миоглобина, а также ионы калия, концентрация которых в плазме увеличивается вдвое. Это нарушает микроциркуляцию не только в ишемизированной конечности, но и в других органах [3; 9].

Поражение почек проявляется деструкцией клубочкового и канальцевого эпителия, сосудистым стазом и тромбозом как в корковом, так и в мозговом веществе почки. Просвет канальцев заполняется продуктами распада клеток из-за токсического нефроза. В кислой среде миоглобин превращается в нерастворимый солянокислый гематин, который вместе со слущенным эпителием закупоривает почечные канальцы, что может привести к нарастающей почечной недостаточности вплоть до анурии [3; 9].

Возобновление кровотока в освобожденной от сжатия конечности вызывает местные изменения в тканях: развивается выраженный отек, характерный для постишемического состояния. Это происходит из-за вазодилатации, увеличения проницаемости сосудов и высокой концентрации токсичных продуктов обмена, создающих высокое осмотическое давление в тканях. Сердечно-сосудистая недостаточность связана с воздействием на миокард комплекса факторов, включая гиперкатехолемию и гиперкалиемию. Печеночная недостаточность возникает из-за нарушения микроциркуляции в печени и гибели гепатоцитов [9].

Клиника.

Клинические проявления синдрома длительного сдавления (СДС) зависят от времени, прошедшего с момента сжатия, и от факторов, способствующих его развитию [1]:

1. В первые 6–8 часов пациенты могут испытывать локальную боль и незначительную припухлость, при этом общие симптомы острого состояния могут отсутствовать.
2. После 8–12 часов состояние значительно ухудшается: могут возникать сильные боли, отёки, а также нарушения кровообращения и чувствительности. Начинается распад тканей, что может привести к миоглобинурии — попаданию миоглобина из повреждённых мышц в кровь.
3. По истечении 12 часов наблюдается заметное ухудшение функции почек, нарастающая слабость и изменение цвета мочи (от светлого до тёмно-коричневого). Это может привести к острой почечной недостаточности.

Лечение.

Патогенетическое лечение синдрома длительного сдавления включает в себя устранение первичных источников интоксикации, ликвидацию токсемии и коррекцию тканевого метаболизма [1]. Одним из ключевых аспектов терапии СДС является профилактика осложнений и борьба с эндогенной интоксикацией, вызванной попаданием в кровоток токсичных веществ и продуктов аутолиза из поврежденных, ишемизированных тканей [9]. Для максимально эффективного удаления токсинов из организма рекомендуется использовать методы экстракорпоральной детоксикации, такие как плазмаферез, гемодиализ и гемосорбция. Эти процедуры необходимо применять незамедлительно, без ожидания результатов лабораторных анализов, особенно у пациентов с синдромом длительного сдавления средней, тяжелой и крайне тяжелой степени [2; 5].

Плазмаферез представляет собой высокотехнологичную медицинскую процедуру, основанную на принципе гравитационной сепарации крови. Данный метод активно применяется в клинической практике для элиминации патогенных компонентов из организма [7; 10]. Лечебное воздействие плазмафереза заключается в удалении из циркулирующей крови определенной фракции плазмы, содержащей патологические агенты, такие как антитела, антиге-

ны и иммунные комплексы. Эти компоненты замещаются донорскими плазменными белками и кристаллоидными растворами, что позволяет восстановить нормальный гомеостаз [10].

Кроме того, плазмаферез широко используется в трансфузиологии для получения донорской плазмы, что делает его важным инструментом в системе заготовки и переработки крови [10]. Таким образом, плазмаферез можно рассматривать как комплексную процедуру детоксикации, направленную на снижение уровня эндогенной и экзогенной интоксикации путем удаления токсичных или патологических субстанций [2; 7].

Для разделения крови на плазму и форменные элементы применяются два основных метода: гравитационный и фильтрационный. Гравитационный метод основан на отделении форменных элементов крови от плазмы под воздействием центробежной силы во вращающихся роторах-делителях. Этот метод подразделяется на два типа: прерывистый и непрерывный [7; 10].

Прерывистый, или фракционный, метод является наиболее распространённым. Он включает забор крови в специальные мешки с цитратом, последующее помещение этих мешков в ротор рефрижераторной центрифуги для разделения крови. Плазма удаляется, а форменные элементы возвращаются пациенту после разведения физиологическим раствором [10].

Непрерывный метод использует специальные аппараты, обеспечивающие непрерывное разделение крови на её составляющие. Кровь поступает в аппарат через одну вену, где происходит её разделение в роторах-делителях, а форменные элементы возвращаются через другую вену. Часть плазмы при этом удаляется. Этот метод позволяет одновременно удалять большие объёмы плазмы, которые замещаются белковыми препаратами и кристаллоидами, например, в соотношении 1:3 [10].

Фильтрационный метод основан на использовании специальных мембран-фильтров вместо роторов-делителей. Этот подход является более современным, но менее доступным из-за отсутствия отечественного производства плазмафильтров и высокой стоимости импортных аналогов [7].

В процессе плазмафереза извлекается от 1200 до 2000 миллилитров плазмы, что позволяет эффективно удалять патологические компоненты, включая циркулирующие иммунные комплексы, антитела, токсины и медиаторы воспаления [7]. Для восстановления объема циркулирующей жидкости и поддержания гомеостаза применяются донорские плазмы, растворы альбумина (5 % и 10 %), гемодез, реополиглюкин, 5 % глюкоза, солевые растворы, протеин и различные белковые препараты для парентерального питания [7; 10]. Особенно высокой эффективностью характеризуется комбинированное использование плазмафереза с трансфузией свежемороженой плазмы, что позволяет оптимизировать терапевтический эффект и минимизировать риск осложнений [7].

Детоксикационное действие плазмафереза обусловлено удалением азотистых метаболитов из плазмы крови, что приводит к снижению их концентрации и, как следствие, к уменьшению токсического воздействия на органы и ткани на 30–65 % [2; 7]. Это способствует улучшению общего состояния пациента и снижению тяжести клинических проявлений.

Плазмаферез также играет важную роль в профилактике острой почечной недостаточности и может способствовать переходу олигурического состояния в полиурическое, что является благоприятным прогностическим признаком. Своевременное проведение плазмафереза позволяет значительно сократить количество пациентов, нуждающихся в проведении гемодиализа, что свидетельствует о его высокой клинической эффективности [2].

Правильное выполнение сеансов плазмафереза приводит к заметным результатам. Наблюдаются улучшения состояния пациента, снижение температуры тела, частоты сердечных сокращений и дыхания. Токсичность плазмы уменьшается на 30–65 %, включая токсины средней молекулярной массы [7]. Улучшаются показатели лейкоцитарной формулы, снижа-

ется скорость оседания эритроцитов, а также повышается функциональная активность гуморальных компонентов иммунной системы. Удаление свободного миоглобина из кровотока способствует улучшению состояния при энцефалопатии и нормализации диуретической функции почек [2; 7].

Плазмаферез является неотъемлемым компонентом комплексной терапии пациентов с синдромом длительного сдавления (СДС), обеспечивая детоксицирующий и иммуномодулирующий эффекты [2; 7]. Метод плазмафереза характеризуется относительно низким уровнем риска осложнений и считается безопасным при соблюдении всех протоколов и рекомендаций [10]. Однако, несмотря на это, необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента и проводить процедуру с учетом всех возможных противопоказаний и предосторожностей.

Абсолютным противопоказанием к проведению плазмафереза является нестабильность гемодинамики, характеризующаяся критическими значениями артериального давления и сердечного ритма. Кроме того, необходимо учитывать уровень общего белка в плазме крови, который должен превышать 40 г/л для предотвращения развития гипопроteinемии и связанных с ней осложнений [10].

Заключение.

Методы экстракорпоральной детоксикации эффективно удаляют из крови продукты распада тканей и токсичные метаболиты, образующиеся при синдроме длительного сдавления [2; 5]. Это способствует снижению воспалительных реакций, улучшению функции почек и восстановлению гомеостаза, что в итоге может уменьшить риск развития осложнений и улучшить прогноз для пациентов [7; 8]. Новейшие методики отличаются повышенной результативностью и безопасностью, способствуя восстановлению и поддержанию гомеостаза [10]. Перспективы этих технологий связаны с проведением дополнительных исследований и разработкой новых методов, которые могут увеличить их эффективность и расширить области применения в клинической практике [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаркави А. В., Саввин Ю. Н., Кудрявцев Б. П. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадавшим с синдромом длительного сдавления в чрезвычайных ситуациях. ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф „Защита“» Минздрава России. 2015. С. 27–47.
2. Мухоедова Т. В., Унароков З. М., Малов А. А. Экстракорпоральная детоксикация в лечении больных с острым повреждением мозга // Патология кровообращения и кардиохирургия. 2010. № 3. С. 35–39.
3. Повзун С.А. Патофизиологические механизмы краш-синдрома (сообщение второе) // Скорую медицинскую помощь. 2016. Т. 17. № 1 С. 32–40.
4. Повзун С.А. Патофизиологические механизмы краш-синдрома (сообщение первое) // Скорую медицинскую помощь. 2015. Т. 16. № 4 С. 46–52.
5. Потапов А. Ф., Тяптиргянова Т. М., Кириллин А. Н. Детоксикация при абдоминальном сепсисе // Общая реаниматология. 2005. Т. 1. № 3. С. 32–35.
6. Прощалькин И.С., Ледник М.В., Колесниченко П.Л., Базанов С.В. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей // Бривитер: Коротко о главном. 2008. С. 6–12.
7. Садыков Р. А., Ким О. В., Хайбуллина З. Р. Терапевтический плазмаферез на этапе экстракорпоральной детоксикации // Вестник интенсивной терапии. 2015. № 4. С. 49–52.
8. Стяжкина С.Н., Неганова О.А., Гилемханова З.К., Колчерина Д.В. Экстракорпоральные методы детоксикации и иммунокоррекции в хирургической практике // Электронный научный журнал «Дневник науки» 2024. URL: https://dnevniknauki.ru/images/publications/2024/12/medicine/Styazhkina_Neganova_Gilemkhanova_Kolcherina.pdf (дата обращения: 06.12.2025).

9. Шугаева К.Я., Магомедов М.А., Магомедов К.К., Шахбанов Р.К. Современные аспекты патогенеза синдрома длительного сдавления в клинике и эксперименте // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2012. №2. С. 96–100.

10. Якубцевич Р.Э. Современные аспекты применения терапевтического плазмафереза в интенсивной терапии // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. 2024. Т. 10. № 1. С. 79–97.

Поступила в редакцию: 17.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© *Стяжкина С. Н., Шишкин М. А.,
Байрамкулов М. Д., Пелина Н. А., Данилова П. Н.,
Гарипова К. Р., 2026.*